

Optional 1:

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift Übung: Bunte Symbole Übertragen maksapp

△	△	△	△	△

© genesis medware GmbH Neue TeilnehmerInS

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift Übung: Bunte Symbole Übertragen maksapp

▲	▲	▲	▲	▲

© genesis medware GmbH Neue TeilnehmerInS

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

sehr leicht ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift Übung: Bunte Symbole Übertragen maksapp

© genesis medware GmbH Neue TeilnehmerIn4

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

schwierig ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >

Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift Übung: Bunte Symbole Übertragen maksapp

© genesis medware GmbH Neue TeilnehmerInS

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Symbole

▲ Dreiecke ▼

Richtung:

Farbe:

■ grün ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift Übung: Bunte Symbole Übertragen maksapp

© genesis medware GmbH Neue TeilnehmerIn4

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Symbole

■ Quadrate, ● K. ▼

Richtung:

Farbe:

■ rot, ■ blau, ■ o. ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Durchstreich-Aufgabe: Buchstabensalat (Herbstleckereien) **maksapp**

Versuchen Sie so schnell wie möglich aus dem Buchstaben-Wirrwarr der Reihe nach die Buchstaben des Wortes **SCHOKOLADE** zu finden und durchzustreichen.

D F J
W E M
C O
A H
O H
K A
L C S

© genesis mediware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

schwierig ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

Optional 2:

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Durchstreich-Aufgabe: Buchstabensalat (Herbstleckereien) **maksapp**

Versuchen Sie so schnell wie möglich aus dem Buchstaben-Wirrwarr der Reihe nach die Buchstaben des Wortes **MILCH** zu finden und durchzustreichen.

E
R M
C I L V
H

© genesis mediware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Durchstreich-Aufgabe: Buchstabensalat (Herbstleckereien) **maksapp**

Versuchen Sie so schnell wie möglich aus dem Buchstaben-Wirrwarr der Reihe nach die Buchstaben des Wortes **MILCH** zu finden und durchzustreichen.

E

R M

C I L V

H

© genesis mediware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

sehr leicht ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Durchstreich-Aufgabe: Buchstabensalat (Herbstleckereien) **maksapp**

Versuchen Sie so schnell wie möglich aus dem Buchstaben-Wirrwarr der Reihe nach die Buchstaben des Wortes **SCHOKOLADE** zu finden und durchzustreichen.

D F J
W E M
C O
A H
O H
K A L C S

© genesis mediware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Schokolade

Das Wort hat 10 Buchstaben.

Anzahl von zusätzlichen
Buchstaben:

6

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Durchstreich-Aufgabe: Buchstabensalat (Herbstleckereien) **maksapp**

Versuchen Sie so schnell wie möglich aus dem Buchstaben-Wirrwarr der Reihe nach die Buchstaben des Wortes **MILCH** zu finden und durchzustreichen.

E
R M
C I L V
H

© genesis mediware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Milch

Das Wort hat **5** Buchstaben.

Anzahl von zusätzlichen
Buchstaben:

3

für alle Teilnehmenden übernehmen

Optional 3:

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >

Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Kalender Chaos maksapp

Die Tage im Kalender sind durcheinander geraten! Nehmen Sie bitte einen Stift und verbinden Sie die violetten Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 – 15.

© genesis medeware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >

Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Kalender Chaos maksapp

Die Tage im Kalender sind durcheinander geraten! Nehmen Sie bitte einen Stift und verbinden Sie die violetten Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 – 15.

© genesis medeware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

mittel ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Kalender Chaos maksapp

Die Tage im Kalender sind durcheinander geraten! Nehmen Sie bitte einen Stift und verbinden Sie die grünen Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 – 5.

© genesis medeware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Größe:

Zu verbindende Kalender:

Farbe: grün ▼

Start-Tag: End-Tag:

Weitere Kalender:

Farbe: schwarz ▼

Anzahl:

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Kalender Chaos maksapp

Die Tage im Kalender sind durcheinander geraten! Nehmen Sie bitte einen Stift und verbinden Sie die grünen Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 – 5.

© genesis medeware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

schwierig ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Kalender Chaos maksapp

Die Tage im Kalender sind durcheinander geraten! Nehmen Sie bitte einen Stift und verbinden Sie die violetten Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 – 15.

© genesis medeware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Größe:

Zu verbindende Kalender:

Farbe: pink ▼

Start-Tag:

End-Tag:

Weitere Kalender:

Farbe: schwarz ▼

Anzahl:

für alle Teilnehmenden übernehmen

Optional 3 - überarbeiteter Screen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Kalender Chaos maksapp

Die Tage im Kalender sind durcheinander geraten! Nehmen Sie bitte einen Stift und verbinden Sie die grünen Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 – 5.

© genesis medeware GmbH TeilnehmerIn

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Größe:

Zu verbindende Kalender:

Farbe: grün ▼

Start-Tag:

End-Tag:

Weitere Kalender:

Farbe: schwarz ▼

Anzahl:

für alle Teilnehmenden übernehmen